

YAXSHIROQ O'RGANISH UCHUN INTELLEKTUAL DARSLIKLARNING SO'NGGI YUTUQLARI

*Jakbarov Odiljon Otamirzayevich, Normatov Aziz Muxammatrizoyevich
Namangan muhandislik-qurilish instituti, texnika fanlari nomzodi, dotsent*

E-mail: jakbarovodiljon@gmail.com Tel: 93 192 74 00

Namangan muhandislik-qurilish instituti o'qituvchisi

E-mail: azizbeknormatov0109@gmail.com

Annotatsiya: Intellectual darsliklar – bu raqamli darsliklarning yangi shakli bo'lib, savollarga avtomatik javob berish, moslashtirilgan navigatsiyani qo'llab-quvvatlash, avtomatik bog'lash va moslashtirilgan tavsiyalar kabi aqlli ta'lim xizmatlarini ko'rsatadi. Ushbu maqolada aqlli darsliklarni yaratish haqida qisqacha axborot beriladi va so'nggi o'n yillikda asosiy moslashuvchan texnologiyalar hamda intellektual darsliklardan foydalanish ko'rib chiqiladi. Shuningdek, aqlli darsliklarni baholash uchun olib borilgan empirik tadqiqotlar umumlashtiriladi hamda maqolada keltirilgan fikrlar intellektual darsliklarning texnologiyasi va platformasini yaratishning hozirgi holatini tushunishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: intellektual darsliklar, intellektual repetitorlik tizimi, moslashuvchan ta'lim tizimlari

Последние достижения в области интеллектуальных учебников для эффективного обучения

Наманганский инженерно-строительный институт, кандидат
технических наук, доцент Жакбаров Одилджон Отамирзаевич
преподаватель Норматов Азиз Мухамматризович

Аннотация: Интеллектуальные учебники — это новая форма цифровых учебников, которые предоставляют интеллектуальные образовательные услуги, такие как автоматические ответы, персонализированная навигационная поддержка, автоматическое связывание и адаптированные рекомендации. В этой статье представлено краткое введение в создание интеллектуальных учебников, а также рассмотрены ключевые адаптивные технологии и использование интеллектуальных учебников за последнее десятилетие. Также обобщены эмпирические исследования, проведенные для оценки умных учебников, а идеи, представленные в статье, помогут понять современное состояние технологий и создания платформ умных учебников.

Ключевые слова: интеллектуальные учебники, интеллектуальная репетиторская система, адаптивные образовательные системы.

Latest Advances in Smart Textbooks for Effective Learning

Namangan engineering-constuction Institute, Candidate of Technical
Sciences, Associate professor Jakbarov Odiljon Otamirzaevich
teacher Normatov Aziz Mukhammatrizoevich

Abstract: Smart textbooks are a new form of digital textbooks that provide intelligent educational services such as automatic answers, personalized navigation support, automatic linking, and tailored recommendations. This article provides a brief introduction to smart textbook development and reviews key adaptive technologies and the use of smart textbooks over the past decade. Empirical studies conducted to evaluate smart textbooks are also summarized, and the ideas presented

in the article will help to understand the current state of technology and the creation of smart textbook platforms.

Key words: *intelligent textbooks, intelligent tutoring system, adaptive educational systems.*

KIRISH

Ma'lumki, hozirgi davrda aqlan zukko, kreativ qobiliyatli, izlanuvchan yoshlar jamiyatni ilmiy texnik taraqqiyotini harakatga keltiruvchi ulkan kuch-quvvat manbai bo'lib, ular kelajakda barcha sohalarda jahon hamjamiyati bilan integratsiyalashuvi lozim bo'ladi. Shu nuqtai nazardan yosh iqtidorli mutaxassislarni izlab topish, ularni to'g'ri yo'naltirish oliy maqsadlardan biridir.

Intellectual darsliklar talabalarga ilm olishni qo'llab-quvvatlash uchun repetitorlik texnologiyalari bilan raqamli darsliklarni o'rnatadi. Intellectual darsliklar an'anaviy elektron darsliklar bilan o'zaro ta'sirlarni ta'minlabgina qolmay, balki o'quvchilar nima uchun darsliklar bilan o'zaro munosabatda bo'lishini tushunishga harakat qiladi va o'qish tajribasini yaxshilash uchun yechim quradi. Misol uchun, *Inquire Biology* aqlli darsligi o'quvchi jumlaning ajratib ko'rsatganda, fikrlashni rivojlantirish uchun o'quvchiga faol ravishda savol berishi mumkin. Shuningdek, o'quvchi darslikka savollar berishi mumkin yoki fikrlash texnologiyalaridan foydalangan holda javob berishi mumkin (Chaudhri et al. 2013). Keyingi 30 yil ichida ko'plab maktablarda intellectual darsliklar qo'llanila boshlandi. Intellectual darsliklardan foydalanish bo'yicha yaqinda o'tkazilgan empirik tadqiqotlar talabalarining bilim olish qobiliyatini yaxshilashini namoyish etdi (Chaudhri va boshq. 2014; Erikson 2019; Kim va boshq. 2020; Koć-Januchta va boshq. 2020).

Maqolada aqlli darsliklarning eng so'nggi ko'rinishi keltiriladi. Ko'rinish uch qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qism intellectual darsliklar tarixiga e'tibor qaratadi va savolga javob berishga harakat qiladi: intellectual darsliklar nima va intellectual darsliklarni yaratish uchun qaysi mualliflik vositalaridan foydalanish mumkin? – kabi savollarga javob izlanadi.

Ikkinchi qismda intellectual darsliklar ortidagi texnologiyalarga e'tibor qaratiladi hamda savolga javob berishga harakat qilinadi: darslikni aqlli qiladigan mexanizm nima? – savoliga javob beriladi.

Uchinchi qismda intellectual darsliklardan foydalanishga qaratiladi hamda savolga javob berishga urinadi: intellectual darsliklarning o'quvchilar bilimiga ta'siri qanday? – savoliga javob berildi. Oxirgi bo'limda esa, aqlli darsliklarning kelajagi va muammolari muhokama qilinadi.

INTELLEKTUAL DARSLIKLARNI YARATISH

Aslida intellectual darsliklarning paydo bo'lishiga adaptiv gipermedia hamda intellectual repetitorlik tizimlarini (ITS) birlashtirish g'oyasi sabab bo'ldi. Ilgari ELM-ART nomli aqlli darslik (Brusilovskiy va boshq. 1996a, b) tomonidan muammoni hal qilishda yordam beradigan interfaol va moslashuvchan veb-dasturlash darsligini ishlab chiqish taklif qilingan edi. ELM-ART talabalarga dastur misollarini turli parametrlar bilan ishga tushirish, muammolarni interaktiv tarzda yechish va tezkor fikr-mulohazalarni olish orqali o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, davom ettirish uchun eng yaxshi sahifalarni taklif qilish avval tashrif

buyurilgan sahifalarda o'quvchilarning egallagan bilimi asosida individual o'quv dasturlari ketma-ketligini ta'minlaydi. ELM-ART faqat moslashuvchan multimedia, matn taqdimoti va navigatsiyani qo'llab-quvvatlashni taklif qilishi mumkin bo'lsa-da, u yigirma birinchi asrning birinchi o'n yilligida ushbu soha tadqiqotlarini ilhomlantirgan aqlli darslikning dizayn paradigmasi bo'lib xizmat qildi.

Sun'iy intellektning (AI) jadal rivojlanishi bilan, aqlli darsliklar avtomatik manbalarni moslashtirish, avtomatik savollarga javob berish, ta'limni baholash va rejalashtirish kabi yanada murakkab o'quv xizmatlarini taqdim etadi. Masalan, Interlingua - bu talabalar chet tilidagi darsliklarni o'rganishlari uchun intellektual platforma bo'lib, ular o'z ona tillarida o'qish materiallaridan foydalanishlari mumkin (Alpizar-Chacon and Sosnovsky 2019). FlexBooks - bu o'quvchilarning o'rganish uslublari, mintaqalari, tillari yoki mahorat darajalariga moslashish uchun mo'ljallangan va tarkibni sozlash imkonini beradigan fan darsliklari platformasi (Lindshield va Adhikari 2013). OpenDSA ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar kurslari uchun interaktiv darslik bo'lib, unda ko'plab algoritm vizualizatsiyasi va avtomatik mashqlarni baholashdan foydalaniladi (Shaffer va boshq. 2011). Kompyuter fanini o'rganish uchun yana bir vosita - Runestone. U kod vizualizatsiyasini o'z ichiga oladi va interaktiv kurs materiallarini moslashtiradi (Miller and Ranum 2014). O'qish oynasi – bu onlayn o'qish tizimi bo'lib, o'quvchilarga o'qish jarayonini kuzatish va tengdoshlari bilan syujetni vizuallashtirish orqali solishtirish imkonini beradi (Barria-Pineda va boshq. 2019). PASTEL - bu o'rnatilgan mahorat modeli va o'qituvchilarni semantik ma'noga ega bo'lgan klasterlarga bo'lish va keyingi bosqichni qanday bajarish bo'yicha maslahatlar berish uchun qo'llaniladigan onlayn kurs platformasi (Matsuda and Shimmei 2019).

INTELLEKTUAL DARSLIKLARINING REPETITORLIK TEKNOLOGIYALARI.

Repetitorlik tizimi Brusilovskiy va boshqalar uchta model bilan rasmiylashtirilgan: domen, talaba va ko'rsatma. U real vaqt rejimida o'quvchilarning o'rganishiga aralashish va talabalarning savollariga javob berish yoki test ma'lumotlaridan foydalanishga mo'ljallangan bo'lsa-da, aqlli darsliklar AI texnologiyalarini elektron darsliklar bilan birlashtiradi. Darslikdagi mashqlar va testlar natijasida hosil qilingan natijaviy ma'lumotlarni to'plashdan tashqari, darsliklardan foydalanish jarayonida hosil bo'lgan ma'lumotlarni ham ajratib oladi va tahlil qiladi. Intellektual darsliklarni ishlab chiqish ITS g'oyasiga asoslanadi (Boulanger and Kumar 2019). Domen modeli - bu taksonomiyalar, misollar, mashqlar va boshqalar orqali muayyan mavzular bo'yicha katta hajmdagi bilimlarni saqlaydigan va kodlaydigan bilim bazasi hisoblanadi. Talaba modeli talabaning bilim holatini va uning ta'lim jarayonida qanday rivojlanishini aniqlaydi. Yo'riqnoma modeli avtomatlashtirilgan o'qitish harakatlarini boshqarish siyosatini belgilaydi.

INTELLEKTUAL DARSLIKDA DOMENLARNI MODELLASHTIRISH TEKNOLOGIYALARI

Domen modeli aqlli darslikning bilimlar bazasini ta'minlaydi. Odatda, o'qituvchilardan o'quv tarkibini qo'lda yaratish va resurslarni ulashish uchun

mualliflik vositasi yoki platformasi talab qilinadi. Bu jarayon nihoyatda ko'p vaqt oladi va qimmatga tushadi. Mutaxassislar mehnatini tejash hamda avtomatlashtirilgan modellashtirish texnologiyalarini ishlab chiqish uchun ba'zi sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Domen bilimlari murakkab va hozirda biz texnologiyalardan domen bilimlarini yaratishini kuta olmaymiz, lekin ular bilimlarni izohlashda yordam berishi mumkin. Ma'lumot aqlli darsliklarning asosiy, ammo muhim tarkibiy qismidir, chunki mashinani o'rganish algoritmlari kabi avtomatlashtirilgan algoritmlar o'quv namunalari sifatida yaxshi ma'lumotlarni talab qiladi. Yuqori sifatli ma'lumotlarsiz aqlli ulanish, moslashtirish va tavsiya qilish xizmatlarini amalga oshirib bo'lmaydi. Ma'lumotni avtomatik izohlashdagi harakatlarni quyidagi uchta toifaga bo'linishi mumkin:

Birinchi yondashuv. Matndan tushunchalar va bilimlarni avtomatik ravishda ajratib oladigan avtomatik kontseptsiyani chiqarishdir. Kontseptsiyani chiqarish usullarining keng doirasi ishlab chiqilgan bo'lsa-da, aqlli darsliklar kontekstida kam qo'llanilgan. Xususiyatlardan foydalanishga ko'ra, tushunchani ajratib olishning uchta mashhur yondashuviga asoslangan usul (so'zlar sumkasi), bobga asoslangan usul (qo'pol semantik asosli) va yashirin mavzuga asoslangan usul (nozik donador semantik asoslangan). Huang va boshqalar (2016) uchta yondashuvni solishtirdi va yashirin mavzuga asoslangan usul o'quvchilarning darsliklarni o'qishdan keyin bilimlarni mukammal egallashi boshqalardan ustun ekanligini aniqladi. Matndan tushunchalarni avtomatik ravishda ajratib olish uchun Chau va boshqalar (2021) ko'p xususiyatlardan, jumladan lingvistik, statistik ma'lumotlarga asoslangan, sarlavhaga asoslangan va tashqi resurslarga asoslangan xususiyatlardan foydalanadigan mashinani o'rganish usulini taklif qildi. Taklif etilayotgan usul bir nechta zamonaviy kontseptsiyani chiqarish yondashuvlaridan ustun keldi. Bundan tashqari, ba'zi kontseptsiyalarni ajratib olish texnologiyalari darsliklarning formatlash qoidalari va ichki tuzilmalaridan (Alpizar-Chacon va Sosnovskiy 2020) yoki darsliklarning nutq va matn joylashuvi xususiyatlaridan foydalanishga qaratildi (Sachan va boshq. 2019). Kontseptsiyani chiqarish uchun bir nechta yangi xususiyatlar va texnologiyalardan foydalanish mumkin bo'lsa-da, ularning ishlash ko'rsatkichlari hali ham juda past bo'lib, ularni haqiqiy vazifalarda foydalanish uchun yetarli darajada samara bermaydi. Yaqinda Vang va boshqalar (2021) darsliklarning nozik kontseptsiyali izohlari uchun jamoaviy bilim muhandisligi yondashuvini taklif qildi.

Ikkinchi yondashuv. Bu kontseptsiya munosabatlarini avtomatik ravishda chiqarish, shu jumladan ichki munosabatlar (ierarxiya tushunchalari yoki shartli tushunchalar), shuningdek, tashqi munosabatlar. (Guerra va boshq. 2013) LDA modeliga asoslangan shunga o'xshash mavzuni taqdim etgan darsliklar yaratish uchun yashirin Dirichlet ajratish (LDA) usulini taklif qildi. Vang va boshqalar (2015) darsliklar ierarxiyasi nafaqat kontseptsiya yoki kichik bo'lim bog'liqligi bilan, balki ushbu kontseptsiya va bir xil/boshqa bo'lim(lar)dagi tushunchalar uyg'unligi bilan ham hal qilinishini ta'kidladi. Keyinchalik darslikdan kontseptsiyani ajratib olishni optimallashtirish muammosi sifatida va kontseptsiya ierarxiyasini chiqarish uchun vektor mashinasini mahalliy va global xususiyatlarni birlashtirdilar. Labutov va boshqalar (2017) oltita darslik bo'yicha natija va zaruriy kontseptsiyalarni aniqlash

uchun ikkita ehtimollikni grafik modelini taklif qildi va kontsepsiyani avtomatik bog'lashning bir nechta asosiy yo'nalishlarni namoyish etdi. Meng va boshqalar (2017) onlayn resurslarni darsliklar bilan bog'lash algoritmlarini bog'laydigan bir nechta bilimga asoslangan tarkibni o'rganib chiqdi va bu algoritmi darslik bo'limlarini bog'lash samaradorligini yaxshilash uchun o'z fikrlarini bildirdi. Alpizar-Chakon va Sosnovskiy (2021) DBpedia yordamida ichki yoki tashqi resurslar bilan bog'langan darslik mazmunini boyitish uchun bog'lanish modelini taqdim etdilar.

Uchinchi yondashuv. Tushunchalar orasidagi munosabatlarni bir vaqtning o'zida ajratib olishdir. Masalan, Lu va boshqalar (2019) nazoratsiz klasterlash usuli orqali semantik jihatdan o'xshash bo'limlarni tasniflash orqali o'rganish grafigini yaratdi, so'ngra tizimli munosabatlarni ajratib oldi hamda butun sonli chiziqli dasturlashni qo'llash orqali xarita qurdi. Vang va boshqalar (2016) darsliklarning bilim xaritalaridan foydalangan holda tushunchalarni ajratib olish va kontsepsiya munosabatlarini o'rnatish asosini taklif qildi. Sastry va boshqalar (2017) o'tish davri g'oyasining nafis algoritmi orqali kontsepsiya munosabatlarini ajratib oldi va tarmoq grafigi sifatida tasavvur qildi. Interlingua - bu bir xil mavzuni o'z ichiga olgan turli tillardagi darsliklarni bog'laydigan aqlli vosita (Alpizar-Chacon va Sosnovskiy 2019). Interlingua dastlab darslikdagi atamalarga havola qilingan indeks atamaları va sahifalarini ajratib oladi, so'ng ulardan darslik sahifalari va bo'limlari tushunchalarini va ular orqali omborda mavjud bo'lgan boshqa darsliklar bilan bog'lash uchun semantik langar sifatida foydalanadi.

INTELLEKTUAL DARSLIKLARNING SAMARADORLIGI

Ijtimoiy ta'limning ijobiy ta'siridan ilhomlangan "O'qish oynasi" aqlli darsligi ijtimoiy taqqoslash bilan ijtimoiy navigatsiyani kengaytirdi. Bu o'quvchilarga o'qishni vizual ravishda kuzatish va shaffof syujetlar orqali sinovdan o'tish va ularni tengdoshlari bilan solishtirish imkonini berdi. Tadqiqotchilar uch xil kursda bir qator sinfda tadqiqotlar o'tkazdilar. Ular "O'qish oynasi" talabalarga (N=200) diqqatini eng muhim sahifalarga qaratishga va ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam berishi mumkinligini isbotladilar. Ijtimoiy taqqoslash talabalarni ko'proq ishlashga va viktorinalarda yuqori natijalarga erishishga undaydi (Barria-Pineda va boshq. 2019). Tadqiqotchilar Runestone-dan kirish kurslari uchun bir nechta bepul aqlli darsliklarni yaratishda foydalanganlar. Jurnal fayllarini tahlil qilib, ular turli xil interaktiv komponentlar tufayli Runestone tomonidan yaratilgan aqlli darsliklar talabalarning o'rganish yutuqlari va dasturlash motivatsiyasini yaxshilaganligini keltirib o'tishdi (Erikson 2019). Keng miqyosli tadqiqot natijalari (N > 600) dasturlash kurslarida interaktiv aqlli darsliklar statik PDF formatidagi darsliklarga qaraganda o'quvchilarning o'rganish motivatsiyasi, yutuqlari va o'quv resurslari bo'yicha fikr-mulohazalarini oshirishga ko'proq yordam berishini ko'rsatdi (Pollari-Malmi va boshqalar 2017).

MUNOZARA VA XULOSALAR

So'nggi o'n yillikda aqlli darsliklar katta e'tiborni tortmoqda, o'quvchilarning o'qish va o'rganishini yaxshilashga ijobiy ta'sirini ko'rsatadigan ko'plab dalillar, vositalar, moslashtirish texnologiyalari va baholashlarning qisqacha sharhi intellektual darsliklarning keyingi avlodi tadqiqotchilari va ishlab chiquvchilari

uchun foydali ma'lumotlar to'plami bo'lib xizmat qilmoqda. So'nggi o'n yil ichida aqlli darslik tadqiqotlari katta muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, ko'plab muhim texnik va foydalanish muammolari hal qilinmagan. Masalan, hozirgi texnologiyalar darsliklar ichidagi matematik tilni juda yaxshi tushuna olmaydi, bu esa matematik intellektli darsliklarning rivojlanishiga jiddiy to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, yangi aqlli darslikni yaratish qimmatga tushadi, shuning uchun mavjud PDF-ga asoslangan raqamli darsliklarning katta miqdorini aqlli qilish juda zarur bo'lsa-da, bu jarayon juda qiyin (Alpizar-Chacon va boshq. 2021). Kelajakdagi ishlarning yana bir yo'nalishi yopiq aqlli o'quv siklini yaratish uchun aqlli darsliklar, ta'limni boshqarish tizimlari, amaliyotlar va imtihonlarni o'zaro bog'lashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alpizar-Chacon, I., & Sosnovsky, S. (2019). Interlingua: Linking textbooks across different languages. In: Proceedings of the first workshop on intelligent textbooks, international conference on artificial intelligence in education, Chicago, IL, USA, 25–29 June 2019.
2. Alpizar-Chacon, I., & Sosnovsky, S. (2020). Order out of chaos: Construction of knowledge models from pdf textbooks. In: Proceedings of the ACM Symposium on Document Engineering, CA, United States, 29 September - 1 October 2020, p 1–10.
3. Alpizar-Chacon, I., & Sosnovsky, S. (2021). Knowledge models from PDF textbooks. *New Review of Hypermedia and Multimedia*, 1–49 (2021).
4. Alpizar-Chacon, I., van der Hart, M., Wiersma, Z. S., Theunissen, L., Sosnovsky, S. (2021). Transformation of PDF textbooks into intelligent educational resources. In: Proceedings of the third workshop on intelligent textbooks, international conference on artificial intelligence in education, Utrecht University, Utrecht, Netherlands, 14–18 June 2021, p 60–73.
5. Barria-Pineda, J., Brusilovsky, P., He, D. (2019). Reading mirror: Social navigation and social comparison for electronic textbooks. In: Proceedings of the first workshop on intelligent textbooks, international conference on artificial intelligence in education, Chicago, IL, USA, 25–29 June 2019.
6. Billingsley, W., Robinson, P. (2005). Towards an intelligent online textbook for discrete mathematics. In: Proceedings of the 2005 International Conference on Active Media Technology, Kagawa, Japan, 19–21 May 2005, p 291
7. Boulanger, D., & Kumar, V. (2019). An Overview of Recent Developments in Intelligent e-Textbooks and Reading Analytics. In: Proceedings of the first workshop on intelligent textbooks, international conference on artificial intelligence in education, Chicago, IL, USA, 25–29 June 2019.
8. Brusilovsky, P., Schwarz, E., Weber, G. (1996a). A tool for developing adaptive electronic textbooks on WWW. In: Proceedings of WebNet'96, World Conference of the Web Society, San Francisco, CA, 1996.
9. Brusilovsky, P., Schwarz, E., Weber, G. (1996b). ELM-ART: An intelligent tutoring system on World Wide Web. In C. Frasson, G. Gauthier, A. Lesgold (Ed.), *Intelligent Tutoring Systems*. ITS 1996. Lecture Notes in Computer Science (vol 1086, pp. 261–269). Springer, Berlin, Heidelberg.

10. Chau, H., Labutov, I., Thaker, K., He, D., Brusilovsky, P. (2021). Automatic concept extraction for domain and student modeling in adaptive textbooks. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 31, 820–846 (2021).
11. Chaudhri, V.K., Cheng, B., Overholtzer, A., Roschelle, J., Spaulding, A., Clark, P., Greaves, M., Gunning, D. (2013). Inquire biology: A textbook that answers questions. *AI Magazine*, 34(3), 55–72.
12. Chaudhri, V.K., Overholtzer, A., Spaulding, A. (2014). An intelligent textbook that answers questions. In: P. Lambrix et al. (Ed.), *Knowledge Engineering and Knowledge Management. EKAW 2014. Lecture Notes in Computer Science* (vol 8982, pp. 131–135). Springer, Cham.
13. Corbett, A.T., & Anderson, J.R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. *User modeling and user-adapted interaction*, 4(4), 253–278.